

Author	Variable	Indicator	Questionnaire Statement	Code
Perceived Authenticity	Vo et al. (2025) [8]	credibility	Konten pemasaran berbasis AI di Tik Tok menyajikan ulasan produk yang didukung oleh bukti dan demonstrasi yang jelas	PA1
	Vo et al. (2025) [8]	integrity	Konten pemasaran berbasis AI tidak terasa seperti promosi berlebihan dan menyajikan sisi produk secara berimbang, termasuk keterbatasannya.	PA2
	Vo et al. (2025) [8]	Symbolism	Konten pemasaran berbasis AI mencerminkan tren atau gaya hidup yang sesuai dengan preferensi diri saya.	PA3
	Vo et al. (2025) [8]	Social Presence	Konten pemasaran berbasis AI memberikan kesan interaksi yang hidup seperti berbicara dengan manusia.	PA4
	Vo et al. (2025) [8]	realism	Tampilan visual konten promosi produk yang dihasilkan AI terasa realistis dan alami.	PA5
Informativeness	Liu & Zheng (2024) [9]	Completeness	Konten AI memberikan informasi detail atau spesifikasi produk secara lengkap.	INF1
	Liu & Zheng (2024) [9]	Relevance	Informasi produk dalam konten AI sangat sesuai dengan kebutuhan belanja saya.	INF2
	Liu & Zheng (2024) [9]	Clarity	Penjelasan mengenai fungsi atau cara kerja produk dalam konten AI mudah dipahami.	INF3
	Liu & Zheng (2024) [9]	Knowledge Enhancement	Konten AI membantu menambah wawasan saya mengenai produk yang dijual.	INF4
	Liu & Zheng (2024) [9]	Conciseness	Konten pemasaran berbasis AI menyajikan informasi produk secara ringkas tanpa detail yang tidak relevan atau berulang.	INF5
Novelty	Luan & Kim (2022) [27]	Different	Konten pemasaran berbasis AI terasa tidak biasa dibandingkan iklan produk pada umumnya.	NO1
	Luan & Kim (2022) [27]	Unique	Konten pemasaran berbasis AI memiliki ciri khas atau karakteristik visual yang unik.	NO2
	Luan & Kim (2022) [27]	Original	Konten pemasaran berbasis AI menampilkan konsep promosi yang orisinal dan bukan tiruan.	NO3
	Luan & Kim (2022) [27]	Newness	Penggunaan teknologi iklan berbasis AI di Tik Tok memberikan pengalaman baru yang modern bagi saya.	NO4
	Rosengren et al. (2020) [28]	Unexpectedness	Konten pemasaran berbasis AI di Tik Tok menyajikan kejutan atau elemen kreatif yang tidak saya duga sebelumnya.	NO5
Perceived AI-Assisted Influencer Credibility	Jayasingsh et al. (2025) [11]	Trustworthiness	Influencer berbasis AI terkesan jujur dan tidak bias saat membawakan ulasan produk, sehingga saya merasa tidak ada agenda tersembunyi di balik kontennya.	AIC1
	Jayasingsh et al. (2025) [11]	Expertise	Influencer berbasis AI mampu menjawab pertanyaan teknis seputar produk dan membandingkannya dengan alternatif yang ada di pasar.	AIC2
	Jayasingsh et al. (2025) [11]	clarity	Influencer berbasis AI menyampaikan informasi dengan terstruktur dan mudah diikuti dari awal hingga akhir penyangan.	AIC3
	Jayasingsh et al. (2025) [11]	Attractiveness	Influencer berbasis AI memiliki penampilan visual dan gaya penyampaian yang menarik perhatian saya.	AIC4
	Liu & Zheng (2024) [9]	Persuasiveness	Cara influencer berbasis AI menyampaikan ulasan produk terasa meyakinkan dan mampu mengubah sudut pandang saya terhadap produk tersebut	AIC5
trust	Jung et al. (2025) [12]	Reliability	Saya merasa nyaman mengandalkan konten AI ini sebagai salah satu sumber referensi sebelum membuat keputusan pembelian	TR1
	Jung et al. (2025) [12]	Honesty	Saya yakin pembuat konten AI ini secara terbuka mengungkapkan bahwa konten tersebut dibuat dengan teknologi AI dan tidak menyembunyikan informasi penting dari konsumen.	TR2
	Jung et al. (2025) [12]	Competence	Saya percaya sistem AI yang menghasilkan konten ini memiliki kemampuan teknis untuk menganalisis dan merangkum informasi produk secara tepat.	TR3
	Jung et al. (2025) [12]	Accuracy	Saya merasa data dan fakta produk yang ditampilkan dalam video AI tersebut telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.	TR4
	Jung et al. (2025) [12]	Ethics	Saya yakin konten pemasaran berbasis AI ini dibuat sesuai dengan standar etika periklanan dan regulasi perlindungan konsumen yang berlaku.	TR5
Perceived enjoyment	Gan et al. (2025) [16]	Enjoyment	Menonton konten pemasaran berbasis AI di Tik Tok terasa seperti hiburan yang saya nikmati tanpa merasa terganggu oleh unsur promosinya.	PE1
	Gan et al. (2025) [16]	Affective Positive Response	Menonton video pemasaran berbasis AI di Tik Tok memicu antusiasme atau perasaan positif dalam diri saya.	PE2
	Gan et al. (2025) [16]	Advertising Entertainment Value	Konten promosi produk berbasis AI di Tik Tok dikemas menjadi tontonan yang seru meskipun merupakan sebuah iklan.	PE3
	Gan et al. (2025) [16]	Hedonic Viewing Experience	Pengalaman menonton konten promosi berbasis AI di Tik Tok menjadi cara yang menyenangkan untuk mengisi waktu luang atau mengurangi kebosanan.	PE4
	Gan et al. (2025) [16]	Posiitve Experience	Secara keseluruhan, interaksi dengan video pemasaran berbasis AI di Tik Tok memberikan impresi yang memuaskan bagi saya.	PE5
Engagement	Kang & Lou (2022) [15]	Cognitive Engagement	Saya meluangkan fokus untuk mencerna informasi produk yang disampaikan dalam video pemasaran berbasis AI dengan serius.	ENG1
	Kang & Lou (2022) [15]	Emotional Engagement	Saya merasakan emosi yang kuat seperti excitement atau rasa ingin tahu yang mendalam ketika sedang menyaksikan konten pemasaran berbasis AI tersebut	ENG2
	Kang and Lou (2022) [15]	Behavioral Engagement	Saya terdorong untuk aktif berinteraksi dengan video pemasaran berbasis AI tersebut (seperti memberikan like, berkomentar, atau membagikannya).	ENG3
	Dessart et al. (2016) [29]	Curiosity Engagement	Konten pemasaran berbasis AI mendorong saya untuk aktif mencari ulasan atau perbandingan tambahan mengenai produk yang ditawarkan di luar platform Tik Tok.	ENG4
	Dessart et al. (2016) [29]	Continuance Engagement	Saya secara aktif akan mencari atau mengikuti akun yang memproduksi konten pemasaran berbasis AI serupa untuk terus mendapatkan informasi dari sana.	ENG5

